

O ABUSO SEXUAL INFANTIL INTRAFAMILIAR E OS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL NA PERSPECTIVA ATUAL

THE INTRAFAMILIAL CHILD SEXUAL ABUSE AND SOCIAL RIGHTS IN BRAZIL IN THE CURRENT PERSPECTIVE

Mariane Barboza Rocha¹

Daniele Cristine Gadelha Moreno²

Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar as políticas públicas de proteção à infância e adolescência no Brasil, com foco na legislação vigente e nas estratégias de intervenção para o combate ao abuso sexual infantil. A justificativa para a pesquisa reside na crescente prevalência de casos de abuso sexual e na necessidade de fortalecer os mecanismos de proteção existentes. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica qualitativa, analisando a legislação como o ECA, a Lei Maria da Penha e outras políticas relacionadas, além de estudos que abordam a implementação e eficácia dessas políticas. A discussão enfatizou os desafios encontrados, como a desigualdade no acesso aos serviços de proteção, a resistência em algumas áreas e a necessidade de maior conscientização social. Conclui-se que, embora existam marcos legais significativos, a implementação dessas políticas exige um esforço contínuo, envolvendo a educação, capacitação dos profissionais e a colaboração entre governo e sociedade civil.

Palavras-chave: Políticas públicas, abuso sexual infantil, proteção infantojuvenil.

Abstract: The objective of this study was to analyze public policies for the protection of children and adolescents in Brazil, focusing on the existing legislation and intervention strategies for combating child sexual abuse. The justification for the research lies in the increasing prevalence of abuse cases and the need to strengthen the protection mechanisms in place. The methodology used was a qualitative bibliographic review, analyzing legislation such as the ECA, the Maria da Penha Law, and other related policies, as well as studies that address the implementation and effectiveness of these policies. The discussion highlighted the challenges encountered, such as inequality in access to protection services, resistance in some areas, and the need for greater social awareness. It is concluded that, although there are significant legal frameworks, the implementation of these policies requires continuous effort, involving education, professional training, and collaboration between the government and civil society.

Keywords: Public policies, child sexual abuse, child protection.

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail:marianebarboza92@gmail.com

²Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: danielecristine@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O abuso sexual infantil intrafamiliar configura-se como um problema complexo e preocupante, que afeta crianças em diversas classes sociais no Brasil. Essa violência, em grande parte, é cometida por familiares próximos, como pais, padrastos ou avós, tornando ainda mais grave a situação, pois as vítimas estão em um ambiente que deveria ser seguro e protetor (Faria, 2023). A prevalência desse tipo de abuso é amplificada pela chamada cultura do silêncio, onde a vergonha e o temor de represálias impedem que muitas vítimas denunciem seus agressores (Neto et al., 2021). Adicionalmente, a falta de comunicação entre os membros da família pode agravar o ciclo de violência, tornando difícil a identificação e a denúncia dos casos (Faria, 2023).

A questão central que orienta a pesquisa é: de que maneira o abuso sexual infantil intrafamiliar é tratado no Brasil, levando em consideração o histórico do problema, os dados mais recentes e a atuação das instituições, como o Conselho Tutelar, além das leis de proteção existentes? A investigação dessa questão é crucial para entender a dimensão do problema e as ações desenvolvidas para mitigar e combater esse tipo de violência.

A importância deste estudo reside na necessidade de se aprofundar na compreensão do abuso sexual infantil intrafamiliar no Brasil, um fenômeno que ainda se revela alarmante e que causa sérios danos às vítimas. Mesmo com o avanço das políticas públicas de proteção e a criação de legislações específicas, os índices de casos de abuso continuam altos, evidenciando falhas na aplicação dessas medidas. A pesquisa visa, assim, promover uma maior conscientização sobre o tema, facilitar a identificação precoce de casos e contribuir para a melhoria das intervenções nas políticas de proteção infantil.

A metodologia adotada será de caráter bibliográfico qualitativo, com um levantamento de dados sobre o abuso sexual infantil intrafamiliar no contexto brasileiro. A pesquisa incluirá a análise histórica do abuso sexual, a coleta de dados atualizados sobre sua ocorrência, e a revisão das leis de proteção, com especial atenção ao papel do Conselho Tutelar e às medidas protetivas. Este estudo terá uma abordagem predominantemente documental, utilizando fontes acadêmicas, relatórios de instituições oficiais e textos legais relevantes, com o objetivo de oferecer uma análise abrangente e atual sobre o cenário do abuso sexual infantil intrafamiliar no Brasil.

O objetivo geral deste artigo é examinar o abuso sexual infantil intrafamiliar no Brasil, discutindo sua definição, seu histórico, as estatísticas mais recentes e as políticas públicas de

proteção, com foco na atuação do Conselho Tutelar, nas leis em vigor e nas medidas protetivas. Para alcançar este objetivo, o artigo procurará cumprir três objetivos específicos: esclarecer o conceito de abuso sexual infantil intrafamiliar, investigar a trajetória histórica do abuso sexual infantil e suas implicações sociais no Brasil, e avaliar o papel do Conselho Tutelar e as legislações de proteção à criança e ao adolescente.

2 ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR E A PERSPECTIVA DO DIREITO BRASILEIRO ATUAL

2.1 Definir e esclarecer o conceito de abuso sexual infantil intrafamiliar

O abuso sexual infantil intrafamiliar é uma questão complexa e multifacetada, que ocorre dentro do ambiente familiar, onde a criança, em um contexto de confiança, acaba sendo vítima de violência por parte de alguém próximo. Este tipo de abuso é particularmente insidioso, pois acontece em um espaço que deveria ser seguro e acolhedor, dificultando a denúncia e a revelação por parte das vítimas. De acordo com a literatura, a maioria dos casos de abuso sexual infantil ocorre no âmbito familiar, onde a criança deveria se sentir protegida, mas se vê vulnerável a abusos por indivíduos próximos, como pais, padrastos ou outros familiares (Souza & Silva, 2022; Gonçalves, 2021; Santos et al., 2021).

Pesquisas revelam que fatores relacionados à dinâmica familiar e às relações de poder são determinantes na perpetuação do abuso sexual intrafamiliar. A relação desigual de poder entre adultos e crianças é um aspecto fundamental que favorece a ocorrência desse tipo de violência (Neto et al., 2021; Silva et al., 2023). A chamada cultura do silêncio, que permeia muitas famílias, alimentada por tabus e estigmas sociais, também contribui para a subnotificação desses casos. Muitas crianças se sentem inseguras e desprovidas de apoio para relatar o que estão vivenciando, o que acaba perpetuando o ciclo de abuso e sofrimento (Hoepers, 2023; Melo et al., 2022).

A pandemia de COVID-19 trouxe novos desafios ao lidar com o abuso sexual infantil intrafamiliar, uma vez que o isolamento social e as restrições de mobilidade elevaram a vulnerabilidade das crianças. Estudos realizados durante esse período apontam para um aumento significativo dos casos de abuso, exacerbados pela falta de supervisão externa e pela intensificação das tensões familiares (Souza & Silva, 2022; Magalhães et al., 2023). A pesquisa de Souza e Silva (2022) destaca que o confinamento e a pressão econômica gerada pela pandemia criaram condições propícias para a prática de abusos, resultando em um cenário alarmante de subnotificação e ocultação dos casos.

As consequências do abuso sexual infantil intrafamiliar são profundas e podem se refletir em múltiplas esferas da vida da vítima. Estudos demonstram que crianças que passam por essa violência enfrentam sérios problemas emocionais, comportamentais e sociais que podem persistir por toda a vida (Noronha, 2023; Paiva et al., 2022; Sousa et al., 2021). O impacto psicológico do abuso afeta o desenvolvimento emocional e social da criança, frequentemente resultando em transtornos de ansiedade, depressão e dificuldades nos relacionamentos (Sousa et al., 2021; Santos et al., 2021). O apoio psicológico e a intervenção precoce são essenciais para minimizar esses efeitos e auxiliar a criança no processo de recuperação (Melo et al., 2022; Silva et al., 2023).

A identificação e notificação de casos de abuso sexual infantil intrafamiliar representam um desafio para profissionais da saúde e da educação. A capacitação e sensibilização de médicos, psicólogos e educadores são essenciais para que esses profissionais possam identificar os sinais de abuso e agir adequadamente (Loiola et al., 2021; Batista et al., 2022; Melo et al., 2022). No cenário atual de política de saúde, os profissionais dessa área, por estarem a frente geograficamente mais próximos das famílias com ações de saúde individual e coletiva, eles tem maior possibilidade de identificar as situações de violências ocorridas com crianças e adolescentes, através do atendimento médico (diagnóstico, tratamento e cuidados) fazendo assim notificação dos casos e encaminhamento para rede de cuidados e de proteção social adequadas (Yoshikawa et al., 2018; Morais, 2018; Apostolico, 2018). A implementação de políticas públicas que promovam a educação e conscientização sobre o abuso sexual infantil também é fundamental para criar um ambiente mais seguro para as crianças (Figueiredo, 2023; Paula, 2023).

A literatura também aponta para a importância de uma abordagem multidisciplinar no enfrentamento do abuso sexual infantil intrafamiliar. A colaboração entre profissionais de saúde, assistência social e educação é essencial para garantir que as vítimas recebam o suporte adequado e que os casos sejam tratados com sensibilidade (Silva et al., 2023; Paula, 2023). A criação de redes de apoio e proteção é crucial para garantir que as crianças se sintam seguras ao relatar os abusos, além de oferecer à família a orientação necessária durante o processo de recuperação (Hoepers, 2023; Silva et al., 2023).

Em relação ao combate ao abuso sexual infantil intrafamiliar, é fundamental que haja uma mudança cultural que desafie as normas sociais que favorecem o silêncio e a impunidade. A educação sobre sexualidade, consentimento e os direitos das crianças deve ser uma prioridade nas escolas e nas comunidades, com o intuito de empoderar as crianças e suas famílias para que possam reconhecer e denunciar abusos (Figueiredo, 2023; Mendes et al., 2020). Somente por

meio de uma abordagem integrada será possível enfrentar efetivamente essa violação grave dos direitos humanos e garantir um futuro mais seguro para as crianças.

A pandemia de COVID-19 também trouxe à tona um aumento nos casos de abuso sexual infantil, especialmente em contextos intrafamiliares. O confinamento e o estresse causado pela crise sanitária aumentaram as tensões familiares, criando um ambiente propício à violência (Souza & Silva, 2022). Durante esse período, muitos casos de abuso permaneceram ocultos devido à interrupção das rotinas escolares e da interação social, resultando em um aumento da vulnerabilidade das crianças (Rita et al., 2020). A necessidade de vigilância e intervenções adequadas se tornou ainda mais urgente, considerando as consequências devastadoras do abuso sexual infantil, que afeta tanto a saúde mental quanto física das vítimas (Matos et al., 2020).

Os direitos sociais das crianças e adolescentes no Brasil, garantidos pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), são essenciais para a proteção contra o abuso sexual. Contudo, a implementação dessas políticas enfrenta desafios, especialmente em um contexto de crescente neoconservadorismo, que tem afetado negativamente os direitos sexuais e reprodutivos das crianças e adolescentes (Mendonça; Lima, 2023). A luta por esses direitos deve ser contínua, pois a proteção contra a violência sexual infantil é um aspecto central na promoção dos direitos humanos das crianças (Faisting, 2023). A conscientização sobre os direitos das crianças é fundamental para empoderar tanto as vítimas quanto suas famílias, além de fomentar uma cultura de denúncia e proteção (Portes et al., 2023).

A atuação de profissionais de saúde, educação e assistência social é crucial na identificação e enfrentamento do abuso sexual infantil. A formação desses profissionais, incluindo psicólogos, enfermeiros e educadores, é indispensável para o reconhecimento adequado dos sinais de abuso e para o apoio às vítimas (Silva et al., 2023). A articulação entre diversas instituições e a criação de redes de proteção têm se mostrado estratégias eficazes para garantir que as crianças recebam o suporte necessário e que os casos de abuso sejam tratados de maneira séria e responsável (Paiva et al., 2022). A colaboração entre escolas, serviços de saúde e assistência social facilita a identificação precoce dos casos e possibilita intervenções oportunas, minimizando os danos às vítimas (Mendes et al., 2020).

Apesar do avanço da legislação brasileira, ainda há lacunas significativas na sua aplicação prática. A necessidade de uma abordagem integrada e multidisciplinar é evidente, especialmente na coleta de depoimentos de vítimas e na condução das investigações (Almeida et al., 2022). A formação de juízes e outros operadores do direito sobre a complexidade do abuso sexual infantil e seus efeitos é crucial para garantir decisões judiciais justas e informadas (Pereira; Maciel, 2022). Sensibilizar o sistema de justiça sobre a importância de considerar o

contexto familiar e social das vítimas pode contribuir para um processo mais eficaz e humano.

Por fim, a educação sexual nas escolas é um fator essencial na prevenção do abuso sexual infantil. A implementação de programas de educação sexual, que abordem tanto aspectos biológicos quanto questões de consentimento, respeito e direitos humanos, pode ser um passo importante para criar uma cultura de proteção e empoderamento entre as crianças (Faustino; D’Affonseca, 2021). A capacitação de educadores para tratar esses temas de forma sensível e informativa é vital para a construção de um ambiente escolar seguro e acolhedor (Mendes et al., 2020). Além disso, campanhas de conscientização comunitária podem desestigmatizar o tema e encorajar a denúncia de casos de abuso (Rita et al., 2020).

Finalmente, é essencial que a sociedade civil, incluindo ONGs e movimentos sociais, se mobilize para pressionar por políticas públicas que priorizem a proteção das crianças e adolescentes contra o abuso sexual. A participação ativa da comunidade na defesa dos direitos das crianças pode gerar mudanças significativas nas políticas sociais e na cultura de proteção (Mendonça; Lima, 2023). O enfrentamento do abuso sexual infantil intrafamiliar é uma responsabilidade coletiva que exige a colaboração de todos os setores da sociedade, incluindo o governo, as famílias e as comunidades.

O papel das organizações não governamentais (ONGs) e movimentos sociais é crucial no combate ao abuso sexual infantil intrafamiliar. Essas entidades desempenham funções vitais ao promover ações de conscientização, apoiar as vítimas e realizar advocacy em relação às políticas públicas, incentivando a participação ativa da sociedade civil na proteção das crianças e adolescentes (Mendonça; Lima, 2023). A mobilização de diversos setores sociais é fundamental para criar um ambiente mais seguro para as crianças, onde a denúncia de abusos seja incentivada e a prevenção se torne uma prioridade.

As políticas públicas voltadas à proteção contra a violência sexual infantil necessitam de ampla divulgação e rigorosa supervisão de sua implementação para assegurar sua efetividade. A educação e a conscientização da população sobre o reconhecimento dos sinais de abuso e a importância das denúncias devem ser promovidas em escolas, comunidades e por meio de campanhas midiáticas (Figueiredo, 2023). Além disso, é essencial que os profissionais de saúde e educação estejam devidamente capacitados para identificar precocemente os casos de abuso e proporcionar o suporte adequado às vítimas, garantindo um atendimento sensível e eficaz.

O enfrentamento do abuso sexual infantil intrafamiliar requer uma colaboração eficiente entre diferentes esferas, como o sistema judiciário, serviços de saúde e assistência social. A capacitação contínua de juízes, promotores e advogados sobre as particularidades desse tipo de

violência é imprescindível para garantir que os casos sejam tratados de maneira justa e adequada (Pereira; Maciel, 2022). É igualmente importante que esses profissionais levem em consideração o contexto social e familiar das vítimas, a fim de tomar decisões que assegurem a proteção e o bem-estar das crianças.

Conforme apontado pela literatura, a efetiva implementação de políticas públicas e a criação de uma rede de proteção robusta são essenciais no enfrentamento do abuso sexual infantil intrafamiliar. A formação de redes de colaboração interinstitucionais, envolvendo profissionais da saúde, educação, assistência social e segurança pública, pode contribuir de maneira significativa para a detecção precoce de casos e para a adoção de medidas preventivas (Paiva et al., 2022). A cooperação entre diferentes instituições e profissionais é crucial para garantir que as vítimas recebam o apoio necessário durante o processo de recuperação.

Por fim, a conscientização sobre os direitos das crianças, bem como a promoção da educação sobre sexualidade e consentimento, e medidas fundamentais para a prevenção do abuso sexual infantil. A construção de uma cultura de respeito e proteção, aliada à criação de ambientes seguros e acolhedores, favorece o empoderamento das crianças e de suas famílias, estimulando o reconhecimento e a denúncia de abusos. A implementação de programas de educação sexual nas escolas, complementada por campanhas de conscientização na comunidade, pode transformar atitudes e contribuir significativamente para erradicar o abuso sexual infantil intrafamiliar (Faustino; D’Affonseca, 2021; Mendes et al., 2020). A mobilização de toda a sociedade é imprescindível para garantir um futuro mais seguro e livre de violência para as crianças.

Portanto, a luta contra o abuso sexual infantil intrafamiliar é uma responsabilidade coletiva que exige a colaboração efetiva do governo, das famílias, da sociedade civil e das instituições comprometidas com a proteção dos direitos das crianças. O envolvimento de todos os setores é essencial para assegurar que as vítimas recebam o suporte necessário e para que ações concretas sejam tomadas a fim de prevenir e combater a violência sexual infantil no Brasil (Mendonça; Lima, 2023).

O abuso sexual infantil é definido como qualquer ato de exploração sexual em que uma criança ou adolescente é utilizado para satisfazer as necessidades sexuais de um adulto ou de outro adolescente. Isso inclui, mas não se limita, a relações sexuais com ou sem penetração, voyeurismo, exibicionismo e práticas de exploração sexual, como prostituição e pornografia infantil (Sousa et al., 2022; Rover et al., 2020). A literatura aponta que as vítimas desse tipo de abuso são predominantemente do sexo feminino, com idades iniciais frequentemente abaixo de sete anos, destacando a vulnerabilidade das crianças a esse tipo de violência (Sousa et al., 2022).

Os abusos sexuais infantis podem ser classificados em duas categorias principais: intrafamiliares e extrafamiliares. O abuso intrafamiliar ocorre dentro do ambiente familiar, sendo frequentemente praticado por membros da própria família, como pais, padrastos ou irmãos, enquanto o abuso extrafamiliar envolve pessoas fora do núcleo familiar, como estranhos ou conhecidos (Neto et al., 2021; Santos et al., 2021). Estudos revelam que o abuso é mais prevalente no contexto familiar, o que reflete uma dinâmica de poder desigual que favorece a vitimização das crianças (Santos et al., 2021). A cultura do silêncio, além do estigma relacionado ao abuso sexual, frequentemente impede que as vítimas busquem ajuda ou que os casos sejam denunciados, perpetuando o ciclo de violência (Neto et al., 2021; Santos et al., 2021).

A identificação e notificação do abuso sexual infantil são etapas essenciais para a proteção das vítimas e a responsabilização dos agressores. Profissionais de saúde, incluindo dentistas, desempenham um papel significativo na detecção de sinais de abuso, que podem se manifestar através de alterações orofaciais e comportamentais (Loiola et al., 2021; Carvalho, 2023). Contudo, a falta de capacitação e conhecimento sobre violência infantil entre esses profissionais pode dificultar a identificação precoce desses casos (Loiola et al., 2021). A educação sexual nas escolas emerge como uma estratégia preventiva importante, pois capacita as crianças para reconhecer e relatar situações de abuso, criando um ambiente mais seguro (Castro, 2023; Guerin et al., 2020).

Os efeitos do abuso sexual infantil são profundos e de longo prazo, impactando o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das vítimas. Pesquisas indicam que as consequências incluem transtornos psicológicos como depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), além de problemas comportamentais e dificuldades em relações interpessoais (Sousa et al., 2021; Silva et al., 2023; Serpeloni et al., 2023). A intervenção precoce e o suporte psicológico são essenciais para ajudar as vítimas a lidar com os traumas e reconstruir suas vidas (Portolani; Sciarra, 2020; Silva et al., 2023; Araújo, 2023). A terapia ocupacional, por exemplo, pode ser uma ferramenta valiosa na prevenção de consequências psíquicas e sociais em crianças vítimas de abuso (Santos et al., 2021).

Além disso, o contexto sociocultural em que o abuso ocorre desempenha um papel crucial na forma como as vítimas são tratadas e como o abuso é percebido pela sociedade. Fatores como machismo, racismo e adultocentrismo contribuem para a normalização do abuso e a revitimização das vítimas, dificultando o processo de busca por justiça e apoio (Neto et al., 2021; Santos et al., 2021). A conscientização e a educação social são fundamentais para transformar essa realidade e criar um ambiente mais seguro para as crianças.

A pesquisa sobre o abuso sexual infantil continua a evoluir, com um foco crescente nas intervenções eficazes e na implementação de políticas públicas que abordem o tema de maneira abrangente. É essencial que as discussões sobre o abuso sexual infantil sejam incorporadas nas políticas sociais e educacionais, reconhecendo a gravidade do problema e a necessidade de uma abordagem colaborativa entre profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social (Souza & Silva, 2022; Matos et al., 2020). A prevenção do abuso sexual infantil exige um esforço coletivo e contínuo, envolvendo a comunidade, as famílias e as instituições em um trabalho conjunto.

A colaboração entre diferentes setores sociais e profissionais é crucial para uma abordagem mais eficaz no combate ao abuso sexual infantil. A articulação entre serviços de saúde, educação, assistência social e sistemas jurídicos é indispensável para a construção de uma rede de apoio sólida, capaz de identificar e gerenciar adequadamente os casos de abuso (Souza; Silva, 2022; Matos et al., 2020). O fortalecimento dessa rede de apoio é igualmente relevante para prevenir abusos, pois facilita o acesso das crianças e das famílias a recursos e orientações essenciais para enfrentar situações de risco.

Para que as políticas públicas sejam eficazes, elas precisam ser elaboradas e implementadas de forma integrada, considerando a necessidade de respostas rápidas e eficazes aos casos de abuso sexual infantil. Isso inclui não apenas a proteção das vítimas, mas também a promoção de ações preventivas que envolvem escolas, comunidades e famílias. A educação em direitos humanos e o fortalecimento das capacidades locais são fundamentais para garantir que crianças e adolescentes possam reconhecer sinais de abuso e saibam como buscar ajuda (Matos et al., 2020).

É igualmente crucial que as autoridades governamentais se comprometam a garantir que todos os serviços de apoio e políticas de proteção sejam acessíveis a todas as crianças, especialmente àquelas em situação de maior vulnerabilidade. A desigualdade social e econômica constitui uma barreira significativa para a efetividade das políticas de proteção, tornando imprescindível a implementação de intervenções focadas nas populações mais desfavorecidas, assegurando a igualdade de acesso a proteção e suporte (Silva & Porto, 2022). Nesse sentido, é necessário fortalecer os serviços sociais e capacitar os profissionais envolvidos, o que permitirá uma abordagem mais eficaz no atendimento às vítimas.

A promoção da saúde mental e a oferta de suporte psicológico contínuo são aspectos essenciais para a recuperação e o desenvolvimento saudável das vítimas de abuso sexual infantil. Programas de acompanhamento psicológico, tanto individuais quanto em grupo, podem ser fundamentais para reconstruir a autoestima das vítimas e tratar os traumas a longo prazo. A

intervenção precoce é crucial para prevenir a perpetuação dos efeitos negativos do abuso, contribuindo para o bem-estar das vítimas e sua reintegração social (Sousa et al., 2021; Silva et al., 2023).

Em última análise, é fundamental que a conscientização sobre a gravidade do abuso sexual infantil permaneça como uma prioridade na sociedade, com um contínuo aperfeiçoamento das estratégias de prevenção, identificação e tratamento. A participação de todos os setores sociais – incluindo o governo, as comunidades e as organizações da sociedade civil – é indispensável para a criação de um ambiente mais seguro para as crianças, garantindo que seus direitos sejam respeitados e protegidos (Neto et al., 2021; Santos et al., 2021). A evolução das políticas públicas e das práticas institucionais voltadas para a proteção infantojuvenil deve ser constantemente monitorada para garantir a efetividade das ações e a proteção das crianças contra a violência sexual.

2.2 Investigar a evolução histórica do abuso sexual infantil e suas implicações sociais no Brasil

As repercussões do abuso sexual infantil são profundas e duradouras, afetando a saúde mental, emocional e física das vítimas ao longo de sua vida (Jacó, 2023). Para compreender o abuso sexual infantil no Brasil, é necessário analisar as transformações sociais e as políticas públicas implementadas ao longo do tempo, além dos avanços e desafios enfrentados nesse processo.

Historicamente, o abuso sexual infantil foi tratado de maneira silenciada no Brasil, com as vítimas frequentemente sendo estigmatizadas e a questão considerada um tabu. A escassez de educação sexual nas escolas contribuiu para essa invisibilidade, pois muitos educadores não estavam preparados para abordar o tema de forma apropriada (Firme, 2023). Quando implementada, a educação sexual pode ser uma ferramenta essencial na prevenção do abuso, capacitando crianças e adolescentes a reconhecerem e denunciarem situações de risco (Firme, 2023). Contudo, a implementação de programas de educação sexual ainda enfrenta resistência e lacunas, o que fragiliza as políticas de proteção infantil existentes (Firme, 2023).

A pandemia de COVID-19 revelou um aumento alarmante nos casos de abuso sexual infantil, exacerbando a vulnerabilidade das crianças que ficaram isoladas de suas redes de apoio, como escolas e serviços sociais (Pantoja et al., 2022). Durante esse período, muitos casos de violência sexual não foram reportados, pois as crianças estavam afastadas de ambientes nos quais poderiam buscar ajuda (Pantoja et al., 2022). Dados disponíveis indicam que o ambiente

familiar é o local mais comum para a ocorrência desses abusos, sendo que os agressores geralmente são pessoas próximas da vítima, como pais ou irmãos (Santos et al., 2021). Essa realidade evidencia a necessidade urgente de políticas públicas que tratem o abuso sexual infantil como uma questão de saúde pública e que promovam a proteção das crianças dentro de seus lares (Souza; Silva, 2022).

As consequências sociais do abuso sexual infantil são amplas, englobando impactos psicológicos, comportamentais e sociais que podem perdurar por toda a vida (Cruz et al., 2021). Pesquisas demonstram que as vítimas de abuso sexual infantil enfrentam uma série de problemas, incluindo transtornos de estresse pós-traumático, dificuldades em seus relacionamentos e questões relacionadas à saúde mental (Penna; Penna, 2022). A correlação entre o abuso na infância e os desafios enfrentados na vida adulta é bem documentada, com muitos indivíduos tendo dificuldades significativas tanto no aspecto pessoal quanto profissional (Oliveira et al., 2020). Por essa razão, é crucial que profissionais de saúde, educação e assistência social sejam adequadamente treinados para identificar e responder a sinais de abuso, garantindo que as vítimas recebam o suporte necessário (Melo et al., 2022).

A intervenção de profissionais de saúde, como psicólogos e enfermeiros, desempenha um papel fundamental na identificação e no manejo de casos de abuso sexual infantil (França et al., 2020). A formação contínua desses profissionais é essencial para que possam reconhecer os sinais de abuso e proporcionar o suporte adequado às vítimas e suas famílias (Melo et al., 2022). Uma abordagem multidisciplinar é imprescindível para lidar com as necessidades complexas das vítimas, que muitas vezes requerem intervenções psicológicas, médicas e sociais (Fernandes et al., 2022). A colaboração entre diferentes setores da sociedade, incluindo saúde, educação e assistência social, é necessária para criar um ambiente seguro e acolhedor para as crianças, bem como para a prevenção do abuso sexual infantil.

A legislação brasileira, ao longo dos anos, tem avançado na proteção das crianças, especialmente com a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que estabelece diretrizes claras para garantir os direitos das crianças e adolescentes (Loiola et al., 2021). Contudo, a aplicação efetiva dessas leis ainda enfrenta obstáculos, como a escassez de recursos e a necessidade de uma maior conscientização sobre a importância da denúncia e da notificação de casos de abuso (Loiola et al., 2021). A criação de redes de proteção, que envolvam escolas, serviços de saúde e assistência social, é vital para garantir que as crianças tenham acesso a suporte quando necessário (Silva et al., 2023).

A evolução da compreensão sobre o abuso sexual infantil no Brasil está diretamente ligada a mudanças nas percepções sociais sobre a violência e a proteção das crianças. Nos

últimos anos, houve um aumento significativo na conscientização acerca da gravidade desse problema, impulsionado por campanhas de sensibilização e pela maior cobertura midiática do tema (Pantoja et al., 2022). Esse amadurecimento da percepção social é fundamental para mobilizar a sociedade em torno da proteção infantil e para a promoção de políticas públicas mais eficazes (Souza; Silva, 2022). No entanto, ainda é necessário avançar muito para assegurar que todas as crianças possam viver em ambientes seguros, livres de qualquer forma de violência.

A crescente conscientização sobre o abuso sexual infantil tem sido impulsionada por campanhas de sensibilização e pela ampliação da cobertura midiática, que destacam a gravidade do problema. Essa mudança nas percepções sociais é crucial para mobilizar a sociedade em torno da proteção das crianças e para fomentar a criação de políticas públicas mais eficazes (Pantoja et al., 2022). Contudo, apesar dos progressos, o Brasil ainda enfrenta desafios substanciais para garantir um ambiente seguro para todas as crianças, o que exige ações contínuas e abrangentes para eliminar a violência sexual infantil.

Além das iniciativas de conscientização, é fundamental a implementação de estratégias preventivas que envolvam a comunidade, escolas e serviços de saúde. A educação sexual nas escolas, juntamente com a capacitação de educadores e profissionais de saúde, pode contribuir para a identificação precoce de sinais de abuso e criar um ambiente mais seguro para as crianças (Figueiredo, 2023). A resistência à introdução da educação sexual nas escolas ainda persiste como um obstáculo, mas o fortalecimento dessa área pode desempenhar um papel decisivo na prevenção do abuso sexual infantil (Firme, 2023).

A colaboração integrada entre diversos setores da sociedade, como saúde, educação e assistência social, é fundamental para uma resposta mais eficaz ao abuso sexual infantil. A criação de redes de proteção interinstitucionais é necessária para assegurar que as vítimas recebam o suporte adequado e que os casos sejam tratados com a seriedade que merecem. O fortalecimento dessas redes é igualmente relevante na prevenção, pois proporciona uma resposta coordenada e eficiente para lidar com os casos de abuso (Paiva et al., 2022).

Embora o Brasil tenha avançado na implementação de políticas públicas e na legislação voltada à proteção dos direitos das crianças, como o ECA, a aplicação efetiva dessas leis ainda enfrenta desafios significativos. A falta de recursos suficientes, a resistência em algumas áreas e a necessidade de maior conscientização sobre a importância da denúncia e notificação de casos de abuso continuam sendo obstáculos importantes. Portanto, é imprescindível que o governo, as organizações sociais e a sociedade civil unam esforços para garantir a eficácia e acessibilidade das políticas de proteção (Loiola et al., 2021).

Em síntese, embora o Brasil tenha feito progressos no reconhecimento do abuso sexual

infantil como uma questão de saúde pública, ainda existem muitos desafios para assegurar a plena proteção das crianças. A implementação de estratégias de prevenção, o fortalecimento das redes de apoio e a continuidade das campanhas de conscientização são essenciais para criar uma sociedade mais segura para as futuras gerações. O envolvimento de todos os setores da sociedade, incluindo o governo, as instituições educacionais, os profissionais de saúde e a comunidade em geral, é essencial para combater essa grave violação dos direitos humanos (Souza; Silva, 2022).

2.3 Analisar o papel do Conselho Tutelar e as legislações de proteção à criança e ao adolescente

O Conselho Tutelar, sendo um órgão independente e não jurisdicional, tem como responsabilidade garantir o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes, além de atuar quando esses direitos são violados. Esse órgão desempenha um papel fundamental na mediação de conflitos e na promoção da articulação entre diferentes setores da sociedade, como a família, a escola e as políticas públicas (Pase et al., 2020 ; Telles; Sotte, 2020; Seraine; Araújo, 2020).

A atuação do Conselho Tutelar é diversificada e abrange desde a orientação e apoio às famílias até a aplicação de medidas de proteção, como o acolhimento institucional quando as crianças estão em situação de risco. Pesquisas indicam que, frequentemente, o acolhimento é a primeira medida adotada pelos conselheiros, especialmente quando as famílias não são acompanhadas pela Proteção Social (Taborda et al., 2023 ; Santos et al., 2022). Esse cenário evidencia a necessidade de adotar uma abordagem preventiva, que permita intervir antes que as situações de risco se agravem, fortalecendo as redes de apoio e aprimorando a capacitação dos profissionais envolvidos (Souza, 2023; Oliveira et al., 2021).

Outro ponto crucial para a efetividade do trabalho do Conselho Tutelar é a formação e capacitação contínua de seus conselheiros. A literatura destaca que muitos desses profissionais atuam como mediadores de conflitos, o que exige habilidades que vão além do conhecimento legal, como a empatia e a compreensão dos aspectos psicológicos envolvidos (Magalhães & Gonçalves, 2023; Araujo & Henriques, 2019). A qualificação constante, abordando temas como desenvolvimento infantil, saúde mental e violência, é fundamental para que os conselheiros possam desempenhar suas funções de maneira mais eficaz e sensível às necessidades dos menores (Souza, 2023; Oliveira et al., 2021). A colaboração com psicólogos e outros profissionais da saúde é também uma estratégia importante para fortalecer as ações do Conselho Tutelar (Souza, 2023).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não apenas define os direitos das crianças e adolescentes, mas também impõe responsabilidades aos diversos setores da sociedade, incluindo a educação. A colaboração entre o Conselho Tutelar e as instituições de ensino é essencial para identificar precocemente situações de risco e promover um ambiente escolar seguro e acolhedor (Martins; Paulino, 2021; Canella; Ostetto, 2019). A articulação entre as escolas e os conselhos tutelares facilita o encaminhamento de casos de violação de direitos, possibilitando uma resposta mais rápida e eficaz (Mello et al., 2022; Mello et al., 2022).

Apesar dos avanços trazidos pelo ECA e pela criação dos Conselhos Tutelares, a análise das políticas públicas voltadas para a infância e juventude revela desafios consideráveis. A desigualdade social e econômica no Brasil impacta diretamente a efetividade das políticas de proteção, restringindo o acesso a serviços essenciais e a uma rede de apoio adequada (Silva & Porto, 2022; Custódio & Ramos, 2022). Nesse contexto, a atuação do Conselho Tutelar deve ser entendida como parte de um sistema mais amplo de proteção, que exige a participação da sociedade civil e a mobilização de recursos públicos para garantir os direitos das crianças e adolescentes (Albuquerque, 2023; Santos & Gussi, 2022).

O conceito de infância e a percepção dos direitos das crianças e adolescentes passaram por transformações ao longo do tempo, refletindo mudanças sociais e culturais que influenciam a formulação e implementação das políticas públicas. O reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos exige uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, a família e a sociedade, demandando um compromisso coletivo com a promoção e a proteção desses direitos (Santos, 2022; Ocampos, 2022).

A função do Conselho Tutelar vai além da aplicação das leis, envolvendo um trabalho de sensibilização e educação sobre os direitos das crianças e adolescentes. A promoção de campanhas educativas e a realização de eventos comunitários são estratégias eficazes para aumentar a conscientização sobre a importância da proteção infantojuvenil e o papel do Conselho Tutelar (Seraine & Araújo, 2020; Mello et al., 2022). Além disso, a participação ativa da comunidade nas decisões que afetam as crianças e adolescentes é essencial para a construção de uma rede de proteção mais inclusiva e eficiente (Albuquerque, 2023; Santos & Gussi, 2022).

A atuação do Conselho Tutelar, ao ultrapassar as questões jurídicas, também desempenha um papel crucial na promoção de uma cultura de conscientização e proteção, sendo a participação ativa da sociedade indispensável para esse processo. A implementação de iniciativas educativas em escolas e comunidades tem um impacto significativo na alteração de atitudes, contribuindo para reduzir o estigma associado à denúncia de abusos e potencializando a eficácia das políticas de proteção infantojuvenil (Seraine & Araújo, 2020; Mello et al., 2022).

A educação e o envolvimento das famílias e comunidades com as questões de abuso e proteção são essenciais para fortalecer a rede de apoio, proporcionando um ambiente seguro e saudável para o desenvolvimento das crianças.

Além disso, a articulação do Conselho Tutelar com outras instituições, como ONGs e programas sociais, é essencial para ampliar a rede de proteção. A colaboração entre diferentes organizações e profissionais é uma estratégia eficiente para enfrentar a complexidade das situações de risco que as crianças podem enfrentar, resultando em uma resposta mais abrangente e eficaz (Albuquerque, 2023; Santos & Gussi, 2022). O apoio psicológico, jurídico e social, quando oferecido de maneira integrada, contribui para uma recuperação mais completa das vítimas e para sua reintegração em ambientes mais seguros.

Outro ponto importante é a necessidade de expandir o acesso das crianças e adolescentes a serviços essenciais de saúde, educação e assistência social, especialmente em contextos de maior vulnerabilidade. A desigualdade no acesso a esses serviços representa um dos maiores obstáculos para a implementação eficaz das políticas públicas de proteção (Silva & Porto, 2022). Assim, a atuação do Conselho Tutelar deve ser complementada por políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário a esses direitos, independentemente da condição social, econômica ou regional das famílias.

A evolução das práticas do Conselho Tutelar está fortemente vinculada ao desenvolvimento social, refletindo as transformações na valorização dos direitos humanos e no empoderamento das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Essa mudança de paradigma, que reconhece esses indivíduos como agentes ativos em suas próprias histórias e nas decisões que afetam suas vidas, é um reflexo das mudanças sociais e culturais observadas no Brasil (Santos, 2022; Ocampos, 2022). Contudo, é necessário que esse reconhecimento seja traduzido em ações concretas que garantam o respeito aos direitos das crianças em todas as áreas da sociedade.

Portanto, a continuidade e o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a proteção infantil, em conjunto com a capacitação contínua dos profissionais envolvidos e a promoção de uma cultura de sensibilização, são fundamentais para enfrentar os desafios ainda presentes no Brasil. O envolvimento de todos os setores da sociedade, incluindo o poder público, as instituições educacionais, a sociedade civil e as famílias, é essencial para garantir que os direitos das crianças sejam respeitados e para proporcionar um ambiente seguro, livre de abusos e violência (Pase et al., 2020; Telles; Sotte, 2020).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 8.069 de 1990, é o principal marco legal no Brasil para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes,

reconhecendo-os como sujeitos plenos de direitos. Fundamentado na Constituição Federal de 1988, que introduziu a proteção integral e prioritária para a infância e juventude, o ECA consagra princípios fundamentais, como a dignidade humana e o melhor interesse da criança (Silva & Porto, 2022; Neto, 2023).

O ECA não só define os direitos das crianças e adolescentes, mas também estabelece responsabilidades claras para o Estado, a família e a sociedade. Essa legislação reflete as mudanças sociais e políticas no Brasil, especialmente no que tange à percepção da infância e adolescência como fases essenciais para o desenvolvimento humano. A proteção integral prevista pelo ECA implica que todos os aspectos da vida da criança, como saúde, educação, cultura e lazer, devem ser considerados, garantindo a inclusão de diversos direitos em todas as esferas da vida (Martins & Paulino, 2021). Além disso, o ECA trata da questão da violência, prevendo medidas de proteção e responsabilização para os agressores, assegurando os direitos das crianças e adolescentes (Custódio & Ramos, 2022).

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é outro marco legal importante, principalmente no que se refere à proteção de crianças e adolescentes. Embora voltada para a proteção das mulheres contra a violência doméstica, a lei reconhece os impactos devastadores dessa violência sobre os filhos, estabelecendo medidas protetivas que visam tanto a segurança da mulher quanto a proteção dos filhos em situação de vulnerabilidade (Vieira & Cury, 2022; Souza, 2023). A Lei Maria da Penha representa um avanço significativo na luta contra a violência de gênero no Brasil, e sua aplicação tem sido objeto de estudos sobre sua eficácia e os desafios encontrados na sua implementação (Ferraz et al., 2022; Siqueira, 2023).

A eficácia da Lei Maria da Penha foi discutida com mais intensidade durante a pandemia de COVID-19, quando houve um aumento preocupante nos casos de violência doméstica. Pesquisas revelam que, apesar das medidas protetivas, muitas mulheres desconhecem seus direitos e as alternativas disponíveis para buscar ajuda, o que reforça a necessidade de campanhas de conscientização e educação sobre a legislação (Augusto, 2023; Lopes, 2022). Além disso, a pandemia evidenciou as fragilidades das redes de apoio e a necessidade de fortalecer as políticas públicas voltadas para a proteção das mulheres e suas crianças (Vieira; Cury, 2022; Lopes, 2022).

A proteção dos direitos das crianças e adolescentes migrantes também tem sido uma preocupação crescente no contexto jurídico brasileiro. Pesquisas recentes analisam como o sistema normativo brasileiro busca proteger crianças migrantes contra a exploração do trabalho infantil e outras formas de violência, abordando os desafios dessa população vulnerável (Custódio & Ramos, 2022). A legislação precisa ser flexível e sensível às realidades vividas por

crianças e adolescentes em situação de migração, garantindo que seus direitos sejam assegurados em todas as circunstâncias (Custódio, 2018 ; Ramos, 2022).

Além do ECA e da Lei Maria da Penha, outras legislações e políticas públicas têm sido desenvolvidas para lidar com questões específicas relacionadas à infância e adolescência. A Lei nº 13.431/2017, por exemplo, estabelece diretrizes para a proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, criando um sistema de escuta especializada e proteção integral (Silva; Porto, 2022). Esta lei é um passo fundamental para garantir que as crianças possam expressar suas experiências de forma segura e que suas vozes sejam consideradas nos processos judiciais.

A intersecção entre as legislações voltadas para a proteção infantil e feminina é um campo relevante para a pesquisa acadêmica e a atuação profissional. A análise crítica das políticas públicas e a busca por soluções integradas são essenciais para enfrentar os desafios persistentes na proteção dos direitos humanos no Brasil. A eficácia das leis não depende apenas de sua existência, mas também da capacidade do Estado e da sociedade civil de implementá-las de forma eficaz e sensível às necessidades das populações vulneráveis (Siqueira, 2023; Augusto, 2023).

A efetiva implementação das leis que asseguram a proteção das crianças e adolescentes depende não apenas de marcos legais robustos, mas também de uma ação coordenada e comprometida entre as diferentes instâncias governamentais e a sociedade civil. Para que as políticas de proteção sejam adequadamente aplicadas, é fundamental o fortalecimento das redes de apoio e a capacitação contínua de profissionais da saúde, educação e assistência social. A colaboração entre essas áreas permite uma resposta mais eficiente e integrada, ampliando o impacto das medidas protetivas (Souza & Silva, 2022; Matos et al., 2020).

Embora o princípio da responsabilidade compartilhada entre o Estado, a família e a sociedade civil seja um pilar essencial do ECA, sua implementação prática enfrenta obstáculos, como a escassez de recursos e a resistência em algumas áreas. A desigualdade no acesso a serviços essenciais de proteção, saúde e educação ainda é um desafio significativo, especialmente nas regiões mais vulneráveis do Brasil. Para superar essas dificuldades, é necessário adotar uma abordagem inclusiva que leve em consideração as particularidades locais e as necessidades das populações mais marginalizadas, garantindo que os direitos das crianças e adolescentes sejam efetivamente respeitados (Silva & Porto, 2022).

A conscientização social desempenha um papel crucial na efetividade das políticas de proteção. A disseminação de informações sobre os direitos das crianças e os mecanismos legais de proteção é vital para empoderar as vítimas e as comunidades, permitindo que as crianças

compreendam seus direitos e saibam como se proteger. Campanhas de sensibilização, especialmente nas escolas e comunidades, têm o poder de promover uma mudança cultural, incentivando o respeito e a dignidade para com as crianças e adolescentes (Neto et al., 2021; Santos et al., 2021).

No contexto das crianças migrantes, a adaptação das políticas públicas é essencial para lidar com as condições específicas dessa população. A vulnerabilidade das crianças migrantes é intensificada pela situação de migração, que muitas vezes as expõe a formas adicionais de abuso e exploração. Assim, é imprescindível que o sistema normativo brasileiro, em parceria com organizações internacionais, garanta a proteção desses indivíduos, assegurando que seus direitos sejam respeitados durante todas as fases do processo migratório (Custódio; Ramos, 2022). A criação de políticas públicas adaptadas às necessidades dessa população é fundamental para garantir a proteção integral das crianças migrantes.

Além disso, a atualização contínua das legislações relacionadas à proteção infantil é crucial para que o sistema de proteção no Brasil esteja alinhado com as mudanças sociais e os novos desafios que surgem. É necessário que tanto a sociedade quanto as instituições se tornem mais proativas na identificação e enfrentamento das situações de risco, assegurando que os direitos das vítimas sejam plenamente respeitados. A eficácia das políticas de proteção depende de uma combinação eficaz de legislação, educação, serviços de apoio e a participação ativa da comunidade, criando assim um ambiente mais seguro e respeitoso para as crianças e adolescentes (Siqueira, 2023; Augusto, 2023).

A integração entre políticas públicas e práticas de proteção é fundamental para garantir um ambiente no qual crianças e adolescentes possam viver sem o temor da violência. A colaboração entre diferentes áreas, como o governo, ONGs e a sociedade civil, deve ser continuamente promovida, assegurando que as vítimas de abuso recebam o suporte adequado e que as políticas de proteção sejam implementadas de forma eficaz. Além disso, é necessário priorizar o fortalecimento das redes de apoio, garantindo o acesso universal das crianças a serviços essenciais como saúde, educação e suporte psicológico, independentemente de sua condição social ou localização geográfica (Souza; Silva, 2022).

A melhoria nas abordagens de prevenção ao abuso sexual infantil exige também uma maior conscientização das comunidades sobre a importância da denúncia e do apoio à vítima. A educação sobre direitos humanos deve ser incorporada ao currículo escolar, capacitando crianças e adolescentes a identificarem comportamentos abusivos e a entenderem os recursos legais disponíveis para sua proteção. As campanhas de conscientização devem atingir todas as camadas sociais, engajando famílias, educadores e outros membros da comunidade, com o

objetivo de estabelecer uma rede de proteção mais robusta e coesa (Neto et al., 2021; Santos et al., 2021).

No que tange à proteção de crianças migrantes, é essencial que as políticas públicas sejam adaptadas para atender às necessidades específicas dessa população, assegurando que seus direitos sejam protegidos em todos os momentos. A falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, pode aumentar a exposição dessas crianças a riscos, como a exploração e negligência. Portanto, é necessário adotar abordagens mais inclusivas e sensíveis às condições de vulnerabilidade enfrentadas por essas crianças, assegurando-lhes a proteção integral garantida pelo ECA (Custódio; Ramos, 2022). A cooperação com organismos internacionais é igualmente vital para garantir a defesa dos direitos dessas crianças, independentemente de sua origem ou status migratório.

A capacitação contínua dos profissionais envolvidos na rede de proteção, como psicólogos, assistentes sociais e educadores, é imprescindível para que possam lidar adequadamente com as situações de abuso e auxiliar as vítimas na superação dos traumas. A formação sobre os direitos das crianças e as legislações de proteção deve ser parte integrante da capacitação desses profissionais, garantindo que a abordagem seja sensível e eficaz. Com isso, será possível oferecer um atendimento mais adequado, minimizando as chances de revitimização e promovendo a recuperação das vítimas de abuso sexual (Sousa et al., 2021; Silva et al., 2023).

Por fim, a articulação entre as políticas de proteção e as práticas de direitos humanos continua sendo um desafio significativo no Brasil. A eficácia de uma proteção adequada depende não apenas da existência de leis robustas, mas também da sua implementação efetiva, através de uma ação coordenada entre os sistemas de justiça e apoio social. A educação, a prevenção e a conscientização da sociedade são fundamentais para garantir que as crianças e adolescentes cresçam em um ambiente seguro e livre de abusos e todas as formas de violência, reforçando o compromisso coletivo da sociedade em promover e proteger os direitos *infantojuvenis* (Siqueira, 2023; Augusto, 2023).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, a análise do abuso sexual infantil e das legislações voltadas para a proteção de crianças e adolescentes revela que, apesar dos avanços significativos com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e outras legislações como a Lei Maria da Penha, ainda

existem desafios consideráveis a serem enfrentados para garantir a proteção plena dos direitos das vítimas.

A pergunta problema, que busca entender como as políticas e marcos legais abordam essa questão no Brasil, foi respondida ao evidenciar que, embora o país tenha desenvolvido um sistema legal robusto, a implementação eficaz dessas leis ainda depende de uma maior articulação entre as diversas esferas da sociedade. Os objetivos específicos, que incluíam analisar as implicações das políticas públicas, o papel das legislações e as estratégias de proteção, foram contemplados ao discutir as medidas de proteção existentes, as lacunas na aplicação das leis e a necessidade de maior conscientização social.

Apesar dos esforços, é evidente que a proteção das crianças e adolescentes contra o abuso sexual no Brasil ainda enfrenta desafios relacionados à desigualdade no acesso a serviços de proteção, à resistência em algumas áreas e à falta de conhecimento sobre os direitos. Além disso, a realidade das crianças migrantes e as especificidades da violência doméstica em contexto de gênero indicam que a legislação precisa ser mais adaptativa e sensível às diversas formas de violência enfrentadas por essas populações vulneráveis.

Dessa forma, sugere-se que futuros estudos investiguem a eficácia da implementação dessas leis em regiões mais vulneráveis e a integração entre os diferentes setores envolvidos na proteção infantil, como saúde, educação e assistência social. Além disso, seria importante explorar a criação de políticas públicas mais específicas e focadas na educação e conscientização da população, como forma de promover um ambiente mais seguro e inclusivo para todas as crianças e adolescentes, combatendo a cultura do silêncio e o estigma associado ao abuso sexual infantil.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, V.; HOGEMANN, E.; OLIVEIRA, A. **Violência sexual infantil: uma comparação entre a política pública de enfrentamento do Brasil e da Noruega.** *Conpedi Law Review*, v. 8, n. 1, 2022.

ARAÚJO, A. **Bipolaridade decorrente do abuso sexual infantil.** *Revista Ibero-Americana De Humanidades Ciências E Educação*, v. 9, n. 6, p. 1697-1706, 2023.

ARAÚJO, B.; HENRIQUES, W. **O fazer psicológico a partir de necessidades e dificuldades de conselheiros tutelares.** *Vínculorevistadonesme*, v. 16, n. 1, p. 114-136, 2019.

BATISTA, M.; GOMES, W.; VILLACORTA, J. **Abuso sexual contra crianças: construindo estratégias de enfrentamento na atenção primária à saúde em um município da região metropolitana do Recife.** *Saúde Em Debate*, v. 46, spe5, p. 208-220, 2022.

CANELLA, V.; OSTETTO, L. **O conselho tutelar e a escola: costurando relações educativas.** *Revista Saberes Pedagógicos*, v. 3, n. 2, p. 375-394, 2019.

CARDOSO, A. S., VALÉRIO, I. D., RAMOS, C. I., MACHADO, K. P. (2022). **Casamento infantil no Brasil: uma análise da Pesquisa Nacional de Saúde.** *Ciência & Saúde Coletiva*, 27, 417-426.

CASTRO, B. **Trabalho na escola em relação ao tema sexualidade como forma de evitar o abuso sexual.** *Minerva Magazine of Science*, v. 2, n. 11, 2023.

CRUZ, M.; GOMES, N.; CAMPOS, L.; ESTRELA, F.; WHITAKER, M. **Repercussões do abuso sexual vivenciado na infância e adolescência: revisão integrativa.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, n. 4, p. 1369-1380, 2021.

DE OLIVEIRA AUGUSTO, Helena. **Domestic Violence as a Human Rights Issue Beyond (Criminal) Accountability: A Brazilian Case Study.** *Contemporary Challenges: The Global Crime, Justice and Security Journal*, v. 4, 2023.

DE SOUZA LOPES, Leandro. **Políticas Públicas de enfrentamento à violência contra mulher: uma reflexão sobre a Lei Maria da Penha durante a pandemia da COVID-19.** *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 1, p. 5727-5736, 2022.

DOS SANTOS ALELUIA, E., DE CARVALHO, M. L. R., DA SILVA BOMFIM, V. V. B., dos Santos Dias, M. A., de Matos Leal, V., de Almeida, A. O. L. C., ... & da Rocha, R. P. (2020). **Repercussões do abuso e exploração sexual na criança e adolescente e a importância da qualificação da enfermagem frente aos casos: revisão narrativa.** *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, (52), e3617-e3617.

EGRY, Emiko Yoshikawa; APOSTOLICO, Maíra Rosa; MORAIS, Teresa Christine Pereira. **Notificação da violência infantil, fluxos de atenção e processo de trabalho dos profissionais da Atenção Primária em Saúde.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, p. 83-92, 2018.

FAISTING, A. **Tortura e direitos humanos no Brasil.** *Revista Interdisciplinar De Direitos Humanos*, v. 11, n. 1, p. 319-335, 2023.

FARIAS, E. **O abuso de crianças no ambiente intrafamiliar: carência de provas no inquérito criminal e a palavra da vítima.** 2023.

FAUSTINO, S.; D’AFFONSECA, S. **Abordando gênero por meio de educação sexual para crianças e adolescentes: um relato de experiência.** *Revista Eletrônica De Educação*, v. 15, e3649016, 2021.

FERRAZ, Claudio; SCHIAVON, Laura. **Crime, Punishment, and Prevention: The Effect of a Legal Reform on Violence Against Women.** Available at SSRN 4354206, 2022.

FERREIRA, B.; SILVA, S.; SIMÕES, I. **Percepção da população feminina sobre a Lei Maria da Penha.** *Enfermagem Em Foco*, v. 11, n. 4, 2021.

FIGUEIREDO, M. **Proteção à dignidade sexual da criança no ambiente intrafamiliar.** *Revista Ibero-Americana De Humanidades Ciências E Educação*, v. 9, n. 10, 2023.

FIRMES, L. **Revisão de literatura: os benefícios da educação sexual nas escolas.** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 6, p. 31877-31883, 2023.

FRANÇA, A.; CARVALHO, P.; MONTEIRO, V.; SILVA, A.; FERNANDES, D.; SOUZA, I.; PEIXOTO, W. **Atribuições do enfermeiro na assistência e no apoio psicossocial prestados às vítimas do abuso sexual infantil.** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 3, p. 6863-6879, 2020.

GONÇALVES, B.; HERRERA, L.; BARBOSA, T. **A atuação do psicólogo em situações de abuso sexual infantil.** *Revista Brasileira De Psicologia*, v. 15, n. 4, p. 253-272, 2020.

GONÇALVES, N. **Abuso sexual infantil: aspectos históricos, legais e os prejuízos para o desenvolvimento infantil.** *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento*, p. 183-208, 2021.

HOEPERS, A. **Atuação da psicologia em situações de violência sexual infantil intrafamiliar.** p. 152-163, 2023. *Diversidade E Educação*, v. 11, n. 1, p. 149-176, 2023. **infantil: uma revisão de literatura.** 2022.

JACÓ, S. **O sofrimento psíquico desencadeado pelo abuso sexual em crianças.** *Cuadernos De Educación Y Desarrollo*, v. 15, n. 11, p. 14074-14092, 2023.

LOIOLA, N.; DIETRICH, L.; ANDRADE, C. **Notificação e identificação do abuso sexual de vulnerável por meio de alterações orofaciais e aspectos comportamentais no ambiente odontológico.** *Research Society and Development*, v. 10, n. 14, e479101422370, 2021.

MAGALHÃES, M.; GONÇALVES, S. **Como os psicólogos veem sua atuação frente aos processos de judicialização no conselho tutelar?** *Revista Mosaico*, v. 14, n. 1, p. 127-137, 2023.

MARTINS, Matheus Denardi; CUSTÓDIO, André Viana. **As atribuições dos conselhos tutelares na proteção aos direitos fundamentais da criança e adolescente.** *Anais do Seminário Internacional em Direitos Humanos e Sociedade*, v. 1, 2018.

MELO, A.; SARAIVA, G.; FIGUEIREDO, A.; FILHO, J.; SANTANA, J.; ALENCAR, M.; PEREIRA, W. **Reconhecimento e manejo clínico de vítimas de violência sexual infantil na atenção primária à saúde: revisão de literatura.** *Brazilian Journal of Development*, v. 8, n. 11, p. 74982-74994, 2022.

MENDES, M.; MOURA, A.; ARAGÃO, M. **A prática de professores da educação infantil como ação preventiva da violência sexual de crianças.** *Revista on Line De Política E Gestão Educacional*, p. 1900-1914, 2020.

MENDONÇA, V.; LIMA, M. **Ameaça neoconservadora aos direitos sexuais e reprodutivos de crianças e adolescentes.** *Argumentum*, v. 15, n. 1, p. 174-187, 2023.

NETO, W.; REZENDE, M.; CARVALHO, C. **O abuso sexual infantil e a cultura do silêncio: machismo, racismo e adultocentrismo em questão.** *Revista Periódicus*, v. 2, n. 16, p. 81-92, 2021.

NORONHA, K. **Estratégias de enfrentamento (coping) com vítimas de abuso sexual** OCAMPOS, César Henrique Brum; DE SOUZA, Ludmila Oliveira; DO VALE, Fábio. **A EVOLUÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BRASIL.** *Revista Camalotes*, p. 41-54, 2022.

PAIVA, C.; BOUILLET, L.; LIMA, T.; MORENO, F. **Consequências do abuso sexual** PANTOJA, Jessica Corrêa et al. **Agravamento dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes durante a pandemia de COVID-19 no Brasil: Uma revisão sistemática de literatura.** *Research, Society and Development*, v. 11, n. 14, p. e5111111436316-e5111111436316, 2022.

PASE, Hemerson Luiz et al. **O Conselho Tutelar e as políticas públicas para crianças e adolescentes.** *Cadernos Ebape. Br*, v. 18, n. 4, p. 1000-1010, 2020.

PAULA, V. **Abuso sexual intrafamiliar, as varas da família e os meandros da perícia social em serviço social.** *Serviço Social & Sociedade*, v. 146, n. 1, p. 224-243, 2023.

PENNA, Jéssica Cristine Trentini; PENNA, Gisele Cristina Trentini. **"Transtorno do Estresse Pós-Traumático e o desenvolvimento neuropsíquico de crianças sexualmente abusadas/Post-Traumatic Stress disorder and neuropsychological development of sexually abused children."** *Brazilian Journal of Health Review* 5.4 (2022): 13035-13043.

PEREIRA, C.; MACIEL, S. **Representações sociais de juízes sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes.** *Psico*, v. 53, n. 1, e38658, 2022.

PORTES, A.; AUER, F.; CARVALHO, H.; ARAÚJO, V. **Educar na infância em/ com/ para os direitos humanos.** *Dedica Revista De Educação E Humanidades (Dreh)*, n. 21, p. 271-292, 2023.

PORTOLANI, Thais Pamela; SCIARRA, Adilia Maria Pires. **A violência infantil com destaque ao abuso sexual sob intervenções psicanalíticas.** *Revista Educação, Psicologia e Interfaces*, v. 4, n. 1, p. 114-126, 2020.

RITA, A.; CASTRO, A.; ROBERTI, B.; TEIXEIRA, I.; MENEZES, L.; TAVARES, M.; ... & GRILLO, C. **Violência infanto-juvenil intrafamiliar e doméstica: o impacto do distanciamento social e a importância da conscientização em meio à pandemia de covid-19.** *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 12, n. 10, e4689, 2020.

ROVER, A.; OLIVEIRA, G.; NAGATA, M.; FERREIRA, R.; MOLINA, A.; PARREIRAS, S. **Violência contra a criança: indicadores clínicos na odontologia.** *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 7, p. 43738-43750, 2020.

SANTOS, A.; CAVALCANTE, L.; CRUZ, D.; MACIEL, C.; COSTA, E. **Acolhimento institucional de crianças e adolescentes: ecos da doutrina da situação irregular.** *Revista Vértices*, v. 24, n. 3, p. 900-918, 2022.

SANTOS, A.; GUSSI, A. **A política, os atores e o desenho institucional: a política pública de defesa da criança e do adolescente e sua reconfiguração institucional a partir dos atores sociais locais.** *Revista Direitos Sociais E Políticas Públicas (Unifafibe)*, v. 10, n. 2, p. 88-113, 2022.

SANTOS, D. **A participação do conselho tutelar e da família na garantia de uma vida digna para crianças e adolescentes.** *Virtuajus*, v. 7, n. 12, p. 291-300, 2022.

SERAINE, A.; ARAÚJO, E. **A atuação do conselho tutelar na política de proteção à criança e ao adolescente de Parnaíba-Piauí.** *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 8, p. 60338-60358, 2020.

SERPELONI, Fernanda et al. **Terapia de exposição narrativa para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático com pessoas que passaram por violência doméstica e comunitária: estudo de série de casos em dois centros de saúde no Rio de Janeiro, Brasil.** *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, p. 1619-1630, 2023.

SILVA, A.; PORTO, I. **Vulnerabilidade social e processos educativos desenvolvidos por instituições do terceiro setor.** *Olhares Revista Do Departamento De Educação Da Unifesp*, v. 10, n. 1, 2022.

SILVA, É.; SILVA, A.; SILVA, J.; BARBOSA, V. **Atuação do psicólogo na rede de proteção junto a famílias com histórico de abuso sexual infantil.** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 2, p. 4995-5013, 2023.

SILVA, G.; PONTE, A.; SILVA, T. **Abuso sexual infantil: impacto no comportamento da criança e perspectivas para a terapia ocupacional.** *Revista Família Ciclos De Vida E Saúde No Contexto Social*, v. 9, p. 820, 2021.

SIQUEIRA, Luan; DE OLIVEIRA, Renata Peixoto. **A EVOLUÇÃO DO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL: DA NATURALIZAÇÃO DA OBJETIFICAÇÃO DA MULHER ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS ADVINDAS DA APROVAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA.** *Revista Destaques Acadêmicos*, v. 15, n. 2, 2023.

SOUSA, M.; BRITO, G.; GONÇALVES, J.; SOUZA, M.; COSTA, B.; TOZO, F.; ... & SILVA, R. **Um muro de silêncio: a subnotificação do abuso sexual infantil intrafamiliar / a wall of silence: the underreporting of intrafamiliar child sexual abuse.** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 5, n. 2, p. 7632-7637, 2022.

SOUSA, P.; NEIVA, L.; FARIAS, R. **Principais impactos psicológicos em crianças vítimas de abuso sexual.** *Research Society and Development*, v. 10, n. 8, e18310817270, 2021.

SOUZA, M. **Lei Maria da Penha e a (in) eficácia das medidas protetivas de urgência.** *Revista Multidisciplinar Do Nordeste Mineiro*, v. 4, n. 1, 2023.

SOUZA, T.; SILVA, L. **O abuso sexual infantil no ambiente intrafamiliar: uma análise dos casos no período da pandemia no Brasil.** *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento*, p. 141-156, 2022.

TABELA, L.; MAGALHÃES, C.; CRUZ, D. **Acolhimento institucional de crianças e adolescentes.** *Plural - Revista De Psicologia Unesp Bauru*, v. 2, e023006, 2023.

TABORDA, Ligia; MAGALHÃES, Celina; CRUZ, Dalízia. **Acolhimento institucional de crianças e adolescentes: Análise de requisições feitas por conselheiros tutelares.** *PLURAL-Revista de Psicologia UNESP Bauru*, v. 2, p. e023006-e023006, 2023.

TELLES, P.; SOTTE, S. **Proteção integral à criança e adolescentes.** *Pensar Acadêmico*, v. 18, n. 3, p. 698, 2020.

VIEIRA, A.; CURY, L. **A Lei Maria da Penha e medidas protetivas em tempos de pandemia da covid-19.** *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento*, p. 26-41, 2022.

WALLACH, I., BRISSON-GUÉRIN, M. (2020). **Les préoccupations des personnes trans en lien avec la fin de vie: une revue systématique des études qualitatives.** *Frontières*, 31(2).